

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF YARN PROPERTIES ON THE
PROPERTIES AND CHARACTERISTICS OF TERRY FABRICS**

K. Zhumaniyazov D.Sc., Professor;

U. Yusupalieva PhD;

N. Sadikova Doctoral Student;

Z. Erkinov D.Sc., Professor;

Sh. Karimova

Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Namangan State Technical
University

Abstract

This article analyzes the properties and characteristics of terry fabrics, which are currently in high demand and widely used, as well as the research conducted by scientists engaged in theoretical and practical studies in the field of fabric production. Based on the analyses carried out, conclusions were drawn regarding the prediction of yarn properties for the production of loop-pile fabrics and the appropriate selection of yarn manufacturing technology.

Keywords

loop, terry, properties, characteristics, fabric, deformation, yarn.

**АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ПРЯЖИ НА СВОЙСТВА И
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАХРОВЫХ ТКАНЕЙ**

Д.т.н., проф. К.Жуманиязов, PhD. У.Юсупалиева, докторант Н.Садикова, д.т.н.,
проф. З.Эркинов, Ш.Каримова - Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности, Наманганский государственный технический университет

Аннотация: В статье анализируются свойства и характеристики махровых тканей, которые пользуются большим спросом и применением в настоящее время, а также исследования ученых, занимающихся теоретическими и практическими

исследованиями в области производства тканей. На основании проведенных анализов сделаны выводы по прогнозированию свойств пряжи для производства петельно-ворсовых тканей и правильному выбору технологии производства пряжи.

Ключевые слова: петля, махровый, свойства, характеристики, ткань, деформации, пряжа.

Текстильная промышленность в последние годы стала самым быстро развивающимся сектором национальной экономики Узбекистана, лидером по привлечению иностранных инвестиций и экспорту продукции. География экспорта постоянно расширяется.

В 2024 году в Узбекистане было произведено 39 625 тонн махровых полотенец, которые были направлены на внутренний рынок и экспорт.

Ткань махровая (ворсовая) – удивительный материал и, прежде всего, натурального происхождения. Комфорт и гигиена, которые мы все знаем, немислимы без этой мягкой ткани. Сегодня в каждом доме есть такие тканевые изделия.

Ткань получают в результате взаимного переплетения нитей основы и утка. Такакие переплетения подразделяют на четыре класса: простые, сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые (жаккардовые) [1].

Сложные переплетения получают из различных сочетаний трех и более систем нитей основы и утка. Наиболее распространенными являются: полутораслойные, ворсовые и ажурные переплетения.

Ворсовые, получаемые путем переплетения трех систем нитей: две из них создают основу ткани, а одна – ворсовую поверхность. Различают ткани с разрезным и петельным ворсом. Бархат, плюш, искусственный мех и вельвет – это ткани с разрезным ворсом, отличающиеся высокими показателями

износоустойчивости и эстетических свойств. С петельным ворсом получают махровые ткани и изделия из них: полотенца, халаты, простыни и т. п., хорошо впитывающие влагу;

Петельная ткань, льняная или хлопчатобумажная ткань, поверхность которой с одной или двух сторон покрыта ворсом из петель основных нитей. В отличие от ворсовых тканей, у которых ворс образуется под натяжением, в махровых тканях он получается за счёт свободной подачи слабо натянутой основы. Ворс махровой ткани менее равномерен и стоек, более прилегает к поверхности ткани. Махровая ткань обычно менее плотна, чем ворсовые ткани. Благодаря своей мягкости и способности легко впитывать в больших количествах влагу, махровые ткани употребляются для изготовления полотенец, купальных простынь, халатов, ковриков и т. п [2].

Большую часть продукции, производимой и экспортируемой в нашей республике, составляют изделия кольцевого прядения: различные полотенца, скатерти, чехлы для мебели, декоративные изделия, ковры и т. д.

Несмотря на исследования, проведенные исследователями и учеными, физико-механические свойства нитей, используемых при производстве махровых тканей, в том числе зависимость коэффициентов жесткости нитей от их длины в процессе испытания, что в свою очередь влияет на размер основы на ткацком станке, а также актуальные проблемы повышения натяжения нитей основы и, а также параметры основы, изучены недостаточно.

Выходя из вышеизложенных, определена цель исследования: исходя из предполагаемого использования махровых тканей, разрабатываются свойства и характеристики пряжи с целью подготовки их к кручению, совершенствования технологий прядения и кручения посредством математического моделирования и разработка эффективной технологии.

При производстве новых видов тканей с каждым днем все больше внимания уделяется качеству пряжи. Особенно при производстве изделий кольцевого прядения процесс подготовки пряжи, включая процесс намотки, имеет большое значение для обеспечения того, чтобы пряжа имела различные свойства и характеристики. В настоящее время при производстве тканей с петельным ворсом большим спросом пользуется пряжа с двумя и более кручеными нитями. Для ворса и напольного покрытия используются две или более нитей пряжи. Число круток пряжи имеет большое значение при производстве тканей кольцевого прядения, так как является фактором, характеризующим их свойства.

Исследователь Абдулла аль - Фарухий [4] и другие предоставляют аналитическую информацию в своих научных работах, связанных с подробным изучением полотенец с кольцевым ворсом, которые в настоящее время пользуются все большим спросом у потребителей. Высказывается точка зрения на влияние химических процессов, проводимых при производстве махровых полотенец, на свойства ткани. Сегодня текстильная промышленность внедряет различные методы повышения влагопоглощения и мягкости махровых полотенец.

Выводы автора свидетельствуют о том, что мягкость пушистого полотенца зависит от мягкости пуха. Научно доказано также, что мягкость шерстяной пряжи зависит в основном от двух факторов: типа волокна и его свойств, а также количества скручиваний в пряже. Это, в свою очередь, подтверждается как основной фактор, напрямую влияющий на функциональные свойства полотенец для волос. Параллельно исследования показали, что уменьшение количества скручиваний волокон ворсового полотенца увеличивает впитываемость воды и мягкость ворсовых полотенец [5].

Ткани, выработанные из нитей и пряжи различного волокнистого состава, разнообразных переплетений и отделки, существенно отличаются друг от друга

по своим свойствам. Под свойствами ткани понимают ее особенности; - толщину, прочность и т.д. Каждое свойство выражается одной, двумя или несколькими характеристиками. Так, прочность материала выражается разрывной нагрузкой и разрывным удлинением. Числовое выражение характеристики называют показателем. Все многообразие свойств тканей делится на основные группы: геометрические, механические, физические, усадка и формовочная способность при влажно-тепловой обработке, износостойчивость [6].

В процессе эксплуатации одежды, а также при переработке ткани подвергаются разнообразным **механическим воздействиям**. Под этими воздействиями ткани растягиваются, изгибаются, испытывают трение.

Способности растягиваться, изгибаться, изменяться под действием трения являются основными механическими свойствами тканей. Каждое из этих свойств описывается рядом характеристик:

растяжение - прочностью на разрыв, разрывным удлинением, выносливостью и др.;

изгиб - жесткостью, драпируемостью, сменяемостью и др.;

изменение под действием трения - раздвижкой нитей, осыпаемостью и др.

Прочность на разрыв при растяжении ткани определяют по нагрузке, при которой образец ткани разрывается. Эта нагрузка называется разрывной нагрузкой, она является стандартным показателем качества ткани.

Физические свойства махровых тканей делятся на гигиенические, теплозащитные, оптические и электрические.

Выходя из вышеизложенных аргументов и анализируя научные работы соискателей можно сделать выводы и определить задачи:

1. При выработке махровых полотен выходя из её свойств надо заранее прогнозировать и проектировать свойства и характеристики основ и уточных нитей, на основе изучения их деформационного состояния;

2. Разработка и внедрение эффективной технологии и способа прядения, подготовки и кручение пряжи для ворсовой основы, основы и уточных нитей махровых тканей;

3. Прогнозирование и определение числа круток в зависимости от типа пряжи и разработка математической модели водопоглощения и сорбционных состояний в петлевых ворсовых тканях;

4. Выходя от цели и сферы использования петельно-ворсовой ткани заранее проектировать и задать свойственные и деформационные характеристики для ворсовой основы, основы и уточных нитей.

Использованная литература и источники

1. <https://student-servis.ru/spravochnik/vidy-tkatskih-perepletений-i-otdelki-tkanej/?ysclid=mcpr6kdvhx446149721>

2. https://gufo.me/dict/bse/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C?ysclid=mcpr6h2q2240388045

3. Статистические данные от “Узтекстильпром”

4. Md. Abdullah Al Faruque. Terry towel in Bangladesh // European Scientific Journal. January 2015. Vol.11, No.3. - ISSN 1857- 7431 26

5. Алиева Д.Г. Исследование влияния видов переплетения вафельных и махровых полотен на их физико-механические свойства // докторская диссертация. Наманган, 2024, 182 стр.

6. https://www.cross-kpk.ru/ims/files/New/07-tech/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB2_3.html#sod8